

„Finde den ... in buddhistischen Höhlenmalereien!“ - Ein digitales Suchspiel

Ein Fallbeispiel, wie Spiele dazu dienen können, die Reichweite wissenschaftlicher Projekte zu erhöhen.

Radisch, Erik

radisch@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0089-9082

Konczak-Nagel, Ines

konczaknagel@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland

Die buddhistischen Höhlenkomplexe in der Region Kucha an der nördlichen Seidenstraße (Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang, VR China) enthalten beeindruckende Wandmalereien aus dem 5. bis 10. Jahrhundert. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden erste Hinweise auf eine frühere buddhistische Kulturentdeckung, was mehrere Länder dazu veranlasste, Expeditionen in die Region zu entsenden, um die einst vorherrschende Religion zu erforschen. Die Entdeckung der zahlreichen buddhistischen Höhlenkomplexe war eine Sensation. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Fotografien vom Zustand der Höhlen angefertigt und Teile der Malereien aus den Höhlen entfernt, um sie in die jeweiligen Nationalmuseen zu bringen. Heute sind die Fragmente der Wandmalereien auf der ganzen Welt verstreut, was eine Zuordnung zu den einzelnen Ursprungshöhlen äußerst schwierig macht (weitere Informationen: Yaldiz 1987; Popova 2008; Dreyer 2015; Zhao 2021).

Eine Aufgabe des hier vorgestellten Projektes besteht darin, die Wandmalereien in situ und die weltweit vorhandenen Einzelstücke zu dokumentieren, zu beschreiben und mithilfe historischer Fotografien wieder in ihren ursprünglichen Kontext zu bringen.¹ Erleichtert wird dies durch das Vorhandensein von Digitalisaten in den verschiedenen Museen. Um die Arbeit der Wissenschaftler zu unterstützen, soll hier bei der Bildbeschreibung auf moderne Möglichkeiten der Digital Humanities zurückgegriffen werden. Es erfolgt nicht mehr nur eine textliche Beschreibung der einzelnen Szenen, sondern ebenfalls eine Verschlagwortung innerhalb einer eigens für die Beschreibung der Kucha-Ma-

lereien entwickelten umfangreichen Taxonomie mit etwa 1.000 Einträgen, die im Unterschied zu bestehenden Kunst-Taxonomien Begriffe der buddhistischen narrativen Ikonographie enthält und somit auch für die Beschreibung anderer narrativer Darstellungen im Buddhismus verwendet werden kann. Die einzelnen Schlagworte werden mit Hilfe des Annotations-Tools Annotorious² direkt in den Bildern einer Segmentation zugeordnet. Annotorious ermöglicht das sehr genaue Zeichnen von Polygonen in den Bildern, um die exakten Grenzen der einzelnen taxonomischen Elemente zu definieren (Siehe Abbildung 1). Da die Bilder in diesem Projekt oft fragmentarisch sind, wurde das Tool um die Möglichkeit erweitert, ebenfalls Multipolygone in Bildern zu annotieren. Diese Praxis führte zu einer deutlichen Präzisierung der Arbeit. Denn eine detaillierte Annotation mittels Polygonen erfordert eine intensive Auseinandersetzung damit, was zu einem Objekt gehört und was nicht.

Abbildung 1: Beispiel für eine Segmentation mit Annotorious mit Hilfe unserer Taxonomie.

Bislang hat das Projekt ein beachtliches Korpus von über 13.500 Annotationen aufgebaut und leistet einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Erschließung der buddhistischen Malereien an der nördlichen Seidenstraße. Allerdings bleiben die Erkenntnisse – ähnlich wie in vielen anderen wissenschaftlichen Projekten – auf einen kleinen akademischen Kreis beschränkt.

Um dies zu ändern und die Erkenntnisse unseres Projektes einem größeren Publikum zugänglich zu machen, wurde im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften 2023 ein einfaches Spiel entwickelt, das dazu dient, die begrenzte Reichweite zu überwinden. Auf Grundlage unserer Annotationen wurde mithilfe des bereits verwendeten Annotorious und dem Component Framework Vue³ ein Suchspiel ähnlich einer Suche nach versteckten Gegenständen in Wimmelbildern erstellt, das es interessierten Nutzern ermöglicht, sich intensiv mit dem Forschungsgegenstand auseinanderzusetzen.⁴ In jedem Level wird zunächst eine kurze Einführung zu den zu findenden Objekten gegeben, was auch eine ideale Möglichkeit zur Wissensvermittlung bietet. Der Spieler muss dann die Objekte im Bild suchen und durch ein Klicken auf dem Bereich des Objektes verifizieren. Als Feedback wird das Objekt grün hervorgehoben und der dazugehörige Zähler erhöht sich entsprechend.

Fehlclicks werden im Sinne eines "Graceful Failures" nur durch ein Wackeln des Bildes sowie das Hochzählen der entsprechenden Anzeige verdeutlicht, um die Motivation während des Spielens hoch zu halten. (Ćosović/Brkić 2020) Wurden alle Objekte im Bild identifiziert, wird ein Konfet-tiregen ausgelöst. Das Design der Oberfläche ist sehr minimalistisch gehalten. Es wird durch den Bildbereich do-miniert, wo die Malerei präsentiert wird, in welchen die Objekte zu finden sind. Des Weiteren gibt es über dem Bildbereich Menüpunkte, die den Zugang zur Levelwahl und zur Beschreibung garantieren. Auch findet sich hier ein statistischer Überblick über die Levelabschlüsse und eine Möglichkeit, den Spielfortschritt zurückzusetzen. Jede Levelbeschreibung bietet außerdem die Möglichkeit einer Hilfestellung, wo die zu suchenden Bereiche leicht farblich hervorgehoben werden. Infos zum Levelfortschritt und die Anzahl der Fehlclicks werden auch in einem kleinen Overlay rechts oben im Bildbereich zur Verfügung gestellt.

Die Eingaben des Spielers beschränken sich also im Wesentlichen auf das Finden der Objekte im Bild und folgt somit der Maxime, die benötigten Eingaben möglichst zu beschränken. Auch die Navigation ist so simpel wie möglich gehalten und funktioniert – solange keine Userintervention stattfindet – automatisch. (DaCosta/Kinsell 2023, S. 11)

Das Spiel soll ein möglichst breites Publikum (vom Grundschüler bis zum interessierten Wissenschaftler mit Hintergrundwissen in dem Bereich) ansprechen. Allen Nutzern soll über die Einführung zu den Levels Wissen zu verschiedenen Aspekten der Malerei vermittelt werden. Außerdem soll das Spiel sensibilisieren, wie herausfordernd die Arbeit mit den Malereien sein kann. Dazu sind die Levels nach Schwierigkeitsgrad gestaffelt. Die ersten Level sind eher für Grundschüler konzipiert und darauf ausgerichtet, einfache Objekte wie Tiere in den Malereien zu identifizieren. Dabei setzen sich aber auch Kinder intensiv mit den Malereien auseinander und lernen mit Abstraktionen in den Bildern umzugehen. Auch ihnen wird ein einfacher Kontext zu den gesuchten Objekten geliefert.

Höhere Levels sind für ein interessiertes adultes Publikum gedacht. Hier werden zunächst verschiedene Motive oder Charaktere der Malereien vorgestellt. Diese müssen dann auf den Wänden erkannt werden. Da gerade bei den höheren Levels auch Werke in eher schlechtem Erhaltungszustand vorkommen, ist dies teils sehr schwierig, was hilft, für die Herausforderungen zu sensibilisieren, mit denen unsere Mitarbeiter tagtäglich konfrontiert sind.

Serious Games (also Spiele, deren Hauptziel nicht nur die reine Unterhaltung ist) als Element der Außendarstellung sind in den Digital Humanities sicherlich nicht neu. Sie bieten nicht nur eine hervorragende Möglichkeit zur Vermittlung von Wissen und stellen eine zusätzliche Chance dar, wissenschaftliche Projekte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen; sie können auch der Verdeutlichung der Schwierigkeit und Komplexität der Arbeit der Projektmitarbeiter dienen. Viele Realisierungen von Spielen setzen aber auf Immersion und komplexe Video-Engines, was die Umsetzung langwierig und komplex macht. (Cesaria et

al. 2020; Bontchev 2015; DaCosta 2023; Connolly et al. 2012; Backlund/Hendrix 2013)

Das hier vorgestellte Spiel ist ein perfektes Beispiel dafür, wie für ähnliche Projekte mit vielen Bildannotationen mit relativ wenig Aufwand, ein Game-Setting entwickelt werden kann, um die Forschungsdaten einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Das Poster wird das Game-Setting und dessen Umsetzung näher erläutern sowie das fertige Spiel vorstellen (siehe Abbildungen 2–5).

Abbildung 2: Präsentation des Spiels auf der Langen Nacht der Wissenschaften.

Abbildung 3: Beispiel für eine Level-Einführung. Hier wird dem Spieler anhand des Levels die indische Legendengestalt des Kumbhakarna erläutert.

Abbildung 4: Beispiel für den Spielverlauf. Die gefundenen Affen wurden grün hervorgehoben.

Abbildung 5: Beispiel für den Konfettiregen bei erfolgreichem Levelabschluss.

Fußnoten

1. www.saw-leipzig.de/hoehlenmalereien. Das Projekt hat eine eigene Publikationsreihe «Leipzig Kucha Studies», in der bereits vier Bände erschienen sind, siehe <https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/wissenschaftliche-bearbeitung-der-buddhistischen-hoehlenmalereien-in-der-kucha-region-der-noerdlichen-seidenstrasse/publications>.
2. <https://recogito.github.io/annotorious/>. Zur Darstellung der Bilder wird OpenSeadragon verwendet: <https://openseadragon.github.io/>
3. <https://vuejs.org/>
4. <https://kucha.saw-leipzig.de/game>

Bibliographie

- Backlund, P. and Hendrix, M.** (2013). "Educational games - Are they worth the effort? A literature survey of the effectiveness of serious games" 5th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-GAMES), Poole, UK, 1-8, doi: 10.1109/VS-GAMES.2013.6624226.
- Bontchev, Boyan.** (2015). "Serious Games for and as Cultural Heritage" In Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage V: 43-58.
- Cesaria, F., Cucinelli, A.M., De Prezzo, G., Spada, I.** (2020). Gamification in Cultural Heritage: A Tangible User Interface Game for Learning About Local Heritage. In Digital Cultural Heritage. hg. von Kremers, H., Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15200-0_28 (zugegriffen: 05. Oktober 2023)
- Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T. und Boyle, J. M.** (2012). "A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games" In Computers & Education 59, 2: 661–686.
- Ćosović, M, Brkić, Br.** (2020). "Game-Based Learning in Museums—Cultural Heritage Applications" In Information; 11(1):22. <https://doi.org/10.3390/info11010022>.
- DaCosta, B, Kinsell, C.** (2023). "Serious Games in Cultural Heritage: A Review of Practices and Considerations in the Design of Location-Based Games" In Education Sciences 13(1):47. <https://doi.org/10.3390/educsci13010047> (zugegriffen: 05. Oktober 2023)

Dreyer, C.(2015). *Abenteuer Seidenstraße: Die Berliner Turfan-Expeditionen 1902–1914*. Leipzig: Seemann.

Popova, I. F. (ed.) (2008). *Russian Expeditions to Central Asia at the Turn of the 20th Century: Collected Articles*. St Petersburg: Slavia Publishers.

Yaldiz, M.(1987). *Archäologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens (Xinjiang)*. Leiden: Brill, Handbuch der Orientalistik, Abteilung 7, Kunst und Archäologie, Band 3, Innerasien.

Zhao, L. 赵莉 (2021) *Kezi'er shiku bihua fuyuan yanjiu 克孜尔石窟壁画复原研究 / A Study on the Restoration of the Kizil Grotto Murals*. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe.